

**DAVLAT ORGANLARI QARORLARI IJROSINI JAMOATCHILIK
TOMONIDAN NAZORAT QILISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH**

Meliyeva Nargiza Eshboyevna

DTPI o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7026790>

Bilamizki davlat organlari samarali faoliyat yuritishida jamoatchilik nazorati muhim o'rin tutadi. Mazkur nazoratning davlat organlari xodimlari qonunga rioya etib, vazifa va majburiyatlarini mas'uliyat bilan ado etishida ta'sir doirasi yuqori. Xalq hokimiyatchiligi prinsipi Konstitutsiyamizning asosiy prinsiplaridan biridir. Jumladan, fuqarolar jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etish huquqiga ega. Bu kabi ishtirok etish yo'llaridan biri – davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishdir. Bu jihatlar 2018 yil 13 aprelda kuchga kirgan "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi qonunda to'liq ochib berildi. Qonunning maqsadi davlat organlari va muassasalari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini tashkil etish hamda amalga oshirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Qonunni ishlab chiqish jarayonida milliy qonunchilik, huquqshunos olimlar hamda ekspertlarning fikrlari va xorijiy mamlakatlar tajribasi o'rganildi, jamoatchilik nazorati sohasidagi huquqni qo'llash amaliyoti tahlil qilindi. Jumladan, AQSh, Belgiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Rossiya va Qozog'iston kabi mamlakatlarning jamoatchilik nazorati sohasidagi qonun hujjatlari to'liq o'rganilgan.

Dolzarbligi: "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi Qonun yurtdoshlarimizning mamlakatda kechayotgan islohotlarga daxldorlik hissini oshiradi. Jamoatchilik nazorati demokratiya va xalq hokimiyatchiligining muhim instituti hisoblanib, u davlat organlari faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirish orqali fuqarolarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini muhofazasini ta'minlashga xizmat qiladi. U fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini muhofaza etilishini hamda qonun hujjatlari talablariga davlat organlari hamda ularning mansabdor shaxslari tomonidan og'ishmay rioya qilinishini, ular oldida turgan vazifalarning samarali bajarilishini ta'minlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Avvalambor, jamoatchilik nazorati faqatgina jamiyat uchun emas, balki davlat hokimiyati hamda boshqaruvi organlari faoliyatini samarali tashkil etishda ham muhim ahamiyatga ega. Zero, jamoatchilik nazorati qonunlarning samarali ishlashini ta'minlashga, inson huquq va erkinliklarini hurmat qilish bilan birga, uni muhofaza etishga da'vat qiladi, davlat tuzilmalarining takomillashuvini ta'minlaydi. Bu esa pirovardida jamoatchilik nazorati orqali bugungi kunda o'ta

dolzarb hisoblanib kelinayotgan davlat organlari mansabdor shaxslarining javobgarligi hamda mas'uliyatini oshirishga zamin yaratadi.

Shuning uchun ham Harakatlar strategiyasini Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid Davlat dasturi asosida "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi Qonun parlamentimiz quyi palatasi deputatlari tomonidan ishlab chiqilib, keng muhokamalardan so'ng qabul qilindi, Senat tomonidan ma'qullandi hamda Prezidentimiz imzolaganidan so'ng kecha matbuotda e'lon qilindi.

"Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi qonunda yana bir muhim qoida mustahkamlandiki, uni to'g'ri va samarali qo'llanishi kelgusida davlat va fuqarolik jamiyati institutlari hamkorligini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Aynan siz aytgan jihatlarni nazarda tutmoqdaman. Agar, mazkur norma amalda to'g'ri va maqsadli qo'llansa, muayyan davlat organi rahbari o'z faoliyatini yaxshilash, unga chetdan baho berish maqsadida fuqarolik jamiyati institutlariga jamoatchilik nazoratini amalga oshirish yuzasidan tashabbus bilan chiqadi. Natijada o'z ishidagi ayrim kamchiliklar, qonuniy faoliyati davomida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan masalalar hamda foydalanilmagan imkoniyatlari haqida qo'shimcha ma'lumotlar olib, o'z faoliyatini yaxshilashga erishadi. Bu huquqiy norma o'z ahamiyatiga ko'ra, muayyan davlat organlari faoliyatini qonuniy asosda tashkil etishga, o'z vakolatlaridan samarali foydalanish va majburiyatlarni to'liq bajarish yo'lida yangi imkoniyatdir. Shu bilan birga, mohiyatan davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlarining o'zaro hamkorligini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi.

Maqsadi: a) Jamoatchilik nazorati davlat nazoratidan farqli ravishda asosiy maqsadi, kimnidir jazolash emas, balki qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarda, dasturlarda jamoatchilik manfaatlari, fikrini hisobga oldirish, fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlari, jamiyat manfaatlarning himoyasini, ijtimoiy va jamoatchilik manfaatlarga daxldor bo'lgan vazifalar va funksiyalarni, davlat xizmatlarini samarali ko'rsatilishini ta'minlash hisoblanadi.

b) Jamoatchilik nazorati natijalarini e'lon qilish chorasi ham rivojlangan demokratik davlatlar tajribasida qo'llaniladigan ijtimoiy-siyosiy ta'sir vositasi hisoblanib, tegishli mansabdor shaxslar faoliyati jamoatchilik orasida keng muhokamalarga, tanbehlarga sabab bo'ladi.

c) Huquq bo'lgan joyda majburiyat ham bo'ladi. Shu ma'noda jamoatchilik nazorati subyektlarining qonun hujjatlari talablariga, qonunda belgilangan, davlat organlarining faoliyati bilan bog'liq bo'lgan cheklovlarga rioya etish, davlat organlarining, ular mansabdor shaxslarining o'z vakolatlari doirasida

amalga oshiradigan faoliyatiga aralashmaslik, davlat organlarining faoliyat ko'rsatishi, shuningdek, mansabdor shaxslarning faoliyati uchun to'siqlar yaratmaslik, fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitilishiga, ularning shaxsiy hayotiga aralashishga yo'l qo'ymaslik kabi majburiyatlari o'z ifodasini topgan. Qonunni qabul qilish ishning bir qismi, qolgani uning ijrosini ta'minlashdir. Qonunda ko'rsatib o'tilgan jamoatchilik nazorati shakllari, tomonlarning huquq va majburiyatlarini amalga oshirishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini ishlab chiqish zarur. Shu ma'noda, jamoatchilik nazorati samarali faoliyat ko'rsatishi uchun fuqarolik jamiyatining asosi bo'lgan o'rta sinf – mulkdorlar qatlami uyushishi, davlat hokimiyati organlari faoliyatida ochiqlik va shaffoflik keng ta'minlanishi, fuqarolar va davlat xizmatchilarida siyosiy-huquqiy ong va madaniyati talab darajasida bo'lmog'i zarur. Ayni paytda jamoatchilik nazorati orqali fuqarolar fikr-mulohazalarining ijtimoiy hayotdagi ta'sirchanligi ortadi, davlat kelajagiga befarq bo'lmagan va ijtimoiy faol aholi qatlami shakllanib boradi. Bu esa, o'z navbatida, mamlakatda islohotlarning yanada samarali olib borilishini ta'minlaydi. Davlat hokimiyati hamda boshqaruvi organlari jamoatchilikning ishonchi va ko'magida o'z faoliyatini yanada samarali tashkil etish imkoniga ham ega bo'ladi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, mazkur Qonun davlat organlari hamda mansabdor shaxslari faoliyati samaradorligini yanada oshirishga, eng muhimi, bevosita fuqarolar huquqlari va qonuniy manfaatlarini muhofaza etish mexanizmining yanada takomillashuviga xizmat qiladi. Bu esa "Kuchli davlatdan — kuchli fuqarolik jamiyati sari" tamoyilining amalda qaror topishini ta'minlaydi. Jamoatchilik nazorati odatda professional, tizimli, maxsus malaka talab qiladigan, ixtisoslashgan nazorat hisoblanmaydi. Mazkur nazorat ijtimoiy-siyosiy ahamiyat kasb etadi.

Jamoatchilik nazorati boshqa nazorat turlaridan o'zining subyektlari bilan farqlanadi. Jamoatchilik nazoratining qonuniy asoslari yaratilgan jamiyatning davlat bilan o'zaro samarali aloqasini ta'minlashda muhim asos bo'ldi. Bu odamlarning kayfiyati, mamlakatda kechayotgan o'zgarishlarga munosabatini aniqlash, jamiyatda manfaatlar muvozanatini ta'minlash g'oyasini izchil amalga oshirishga xizmat qiladi.

